

Анна Савицька

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомир, Україна

соціальний менеджер
КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради
смт. Брусилів, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЕМПІРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ

Анотація. У статті досліджено проблему готовності майбутніх соціальних працівників. Здійснено аналіз методів дослідження окресленої готовності. Охарактеризовано рівень готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю.

Ключові слова: готовність, соціальний працівник, соціально виключена молодь, рівень, методи дослідження.

Abstract. The article examines the problem of the readiness of future social workers. An analysis of the research methods of the defined readiness was carried out. The level of readiness of future social workers to work with socially excluded youth is characterized.

Key words: readiness, social worker, socially excluded youth, level, research methods.

Проблема формування професійної готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю є ключовою для закладів освіти, які здійснюють підготовку окресленого напрямку. Якість професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та рівень їхнього професіоналізму значно впливає на ефективність діяльності соціальних служб. Тому перед закладами вищої освіти пріоритетним визначається набуття фахівцями високого рівня професіоналізму, позитивного ставлення до роботи, стійких особистісно-психологічних характеристик, вмотивованості та прагнення до самореалізації.

Теоретичні засади проблеми змісту професійної підготовки соціального працівника обґрунтували такі вчені, як О. Безпалько, В. Бочарова, Р. Вайнола, І. Зверева, І. Мигович, О. Карпенко, Л. Тюптя. Фундаментальні підходи до визначення професіоналізму в соціальній роботі досліджені С. Калаур, Г. Лактіоною, І. Пешою, І. Трубавіною, М. Фірсовим.

Проблеми молоді розглядали у своїх працях О. Валевський, О. Вишняк, А. Камінський, С. Ничипоренко, С. Приходько, О. Яременко. Опрацюванням підготовки фахівця соціальної сфери до здійснення своїх професійних функцій займалися такі вчені, як С. Архипова, А. Капська, Ю. Мацкевіч, В. Поліщук, С. Харченко.

Метою статті виступає аналіз емпіричних методів дослідження, які були використані для виявлення рівня готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю.

Дослідження проблеми готовності майбутніх соціальних працівників до роботи є актуальним питанням сучасності. Адже саме готовність майбутнього фахівця соціальної роботи впливає на якість надання різнопланової соціальної допомоги незахищеним верствам населення, що вимагає реалізації особистісного підходу до кожного клієнта, професійних знань, умінь і навичок, володіння нормативно-правовою базою та можливістю застосовувати всі ці складові у своїй майбутній професійній діяльності.

О. Карпенко стверджує, що сьогодні в Україні є велика потреба у висококваліфікованих спеціалістів соціальної роботи, які б могли професійно здійснювати роботу з діагностики і прогнозування соціальних процесів, надавати профілактичну, соціально-терапевтичну, психологічну, педагогічну і правову допомогу різним категоріям населення. Це пояснюється тим, що вітчизняна професійна підготовка фахівців соціальної роботи розпочалася тільки з середини 90-х років і пов'язана із значними труднощами, які зумовлені відсутністю як практичного досвіду роботи в цій галузі, так і вагомим науково-теоретичних розробок з актуальних питань соціальної роботи і підготовки фахівців для соціальної сфери [1]. А. Ляшенко передбачає готовність соціального працівника розглядати як формування психофізіологічної установки суб'єкта, особистості; сформованість мотиваційної установки на соціальну реальність; професійно сформовані якості у вищому чи середньому спеціальному закладі; як здатність до самовдосконалення в професії [2]. Ми вбачаємо готовність майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю як складний, тривалий, багатогранний результат, у межах якого особистість поступово, під впливом різних соціальних та психолого-педагогічних умов набуває фахової спрямованості, професійно важливих і соціально значущих якостей.

Дослідження рівня готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю ми проводимо в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр». Усього в дослідженні взяли участь 798 здобувачів контрольної та експериментальної груп. Нами використані такі емпіричні методи дослідження, як: опитування, тестування, узагальнення педагогічного досвіду закладів освіти та виявлення рівня готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю.

Дослідження проводилося за авторським опитувальником, методикою Ю. Орлова «Потреба в досягненні», тестом «Готовність до саморозвитку» В. Павлова. Авторський опитувальник вміщує в собі 32 твердження, які розкривають особистісно-мотиваційний, пізнавальний, діяльнісно-практичний, орієнтаційно-оцінний критерії готовності. Оцінка кожного твердження проводилася за 4-бальною шкалою відповідно до рівнів готовності –

низький (номінальний), середній (задовільний), достатній (оптимальний). Обчислення здійснювалося у відносних частотах за кожною ознакою:

$$f = \frac{n}{N},$$

де n – кількість балів, які фактично набрали здобувачі вищої освіти, N – максимально можлива кількість балів, передбачена опитувальником, яку можуть набрати респонденти.

Узагальнюючи результати нашого дослідження, спостеігаємо низький рівень готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю у контрольній групі. Для збільшення рівня готовності, нами було впроваджено в освітній процес формальний та неформальний компоненти. Наприклад, до неформального компоненту освітнього процесу в закладах вищої освіти для здобувачів було розроблено тренінг на тему «Інновації в роботі з соціально виключеною молоддю», а до формального – розроблено нові дисципліни вибіркового компоненту професійного циклу «Основи соціальної роботи з соціально виключеною молоддю», «Теорія і методика роботи з соціально виключеною молоддю», «Технологія здійснення соціального супроводу в роботі з соціально виключеною молоддю». У перспективі плануємо охарактеризувати модель готовності майбутніх соціальних працівників до роботи із соціально виключеною молоддю.

Список використаних джерел

1. Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспект : монографія. URL: <http://ww.dissert.com.ua/content/349640.html>.
2. Ляшенко О. І. Особистісно орієнтоване знання як сучасна парадигма проектування змісту освіти: *Філософія освіти в сучасній Україні*. Київ, 1996. 343 с.